

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ**MEASURES FOR THE PREVENTION OF SOCIALLY DANGEROUS ACTS****КОРКОДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ,***преподаватель, майор внутренней службы,**Пермский институт ФСИН России.***KORKODINOV VYACHESLAV ALEKSEEVICH,***Lecturer, Major of the Internal Service,**Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассматривается проблема преступности среди несовершеннолетних в России. Акцентируется внимание на необходимости эффективных мер профилактики для подростков 14-18 лет. Выявляется тенденция к снижению числа общественно опасных деяний среди молодежи, и определяются причины её возникновения. Исследуются последствия правонарушений и обосновывается важность координации действий различных органов для повышения эффективности мер профилактики общественно опасных деяний. На основе результатов проведенного анализа представлены рекомендации для правоохранительных и институциональных структур.

The article deals with the problem of juvenile delinquency in Russia. Attention is focused on the need for effective preventive measures for adolescents aged 14-18 years. The tendency towards a decrease in the number of socially dangerous acts among young people is revealed, and the causes of its occurrence are determined. The consequences of offenses are investigated and the importance of coordinating the actions of various bodies to increase the effectiveness of measures to prevent socially dangerous acts is substantiated. Based on the results of the analysis, recommendations for law enforcement and institutional structures are presented.

Ключевые слова: общественно опасное деяние, несовершеннолетние, профилактика, преступления, правонарушения.

Key words: socially dangerous act, minors, prevention, crimes, offenses.

Одним из негативных социальных явлений для государства является совершение преступлений несовершеннолетними гражданами. Оно является латентным видом общественно-опасного деяния. В виду этого, необходимо разрабатывать меры по профилактике данных видов правонарушений для лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Профилактика преступлений среди молодежи заключается в создании условий, которые могут предотвратить их совершение. Однако полностью устранить преступность невозможно. Поэтому профилактические меры должны быть направлены на уменьшение тех факторов, которые способствуют росту преступной активности.

Проблема исследования.

Несмотря на то, что с каждым годом количество правонарушений среди несовершеннолетних становится меньше, данная проблема остается актуальной для российского общества. Меры, которые направлены на противодействие правонарушений, недостаточно эффективны, поэтому происходит рецидив преступлений среди подростков. Чтобы этого не проис-

ходило необходимо усовершенствовать систему профилактики общественно опасных деяний.

Обзор литературы.

Основу представленного исследования составили труды, таких ученых, как Н.Г. Савкина, Г.Н. Муратбаева, А.А. Гайдуков, Б.А. Осипов и другие, которые занимались изучением профилактики общественно опасных деяний несовершеннолетних. Также в основу исследования вошли нормативно-правовые акты, такие как Уголовный Кодекс РФ и ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Были изучены особенности общественно опасных деяний у подростков в трудах С.А. Бочкарева и Н.А. Лопашенко.

Материалы и методы исследования.

Основными методами исследования стали статистический анализ правонарушений среди несовершеннолетних, анализ законодательных актов и научных исследований.

Результаты и выводы.

В настоящее время можно наблюдать, что с каждым годом количество общественно опасных деяний среди несовершеннолетних снижается. За последние 16 лет количество несовершеннолетних, оказавшихся на скамье подсудимых, сократилось почти в шесть раз: если в 2007 году было осуждено 84 124 ребенка, то в 2022 году – лишь 14 214 [6].

Рис. 1. Количество несовершеннолетних осужденных с 2007 по 2023 гг. [7, с. 80]

Детская преступность чаще всего связана с правонарушениями против собственности. В первом полугодии 2023 года почти половина всех уголовных дел была связана с кражами. Угоны занимают второе место, составив 11,1% от общего числа преступлений, а на третьем месте находятся грабежи (9,5%).

Рис. 2. Преступления, которые совершенные в первую половину 2023 года [7, с. 80]

Преступления, совершенные детьми и подростками, представляют собой большую опасность и могут иметь серьезные последствия для обеих сторон: как для жертв, так и для самих правонарушителей. Пострадавшие от таких действий часто испытывают физические и психические страдания, которые могут существенно повлиять на их здоровье и общее самочувствие на продолжительное время.

С другой стороны, для правонарушителей предусмотрены серьезные последствия в виде юридической ответственности. Это может включать постановку на профилактический учет в МВД, работу с комиссиями по делам несовершеннолетних и направление в специализированные воспитательные учреждения. В случаях особо тяжких преступлений возможно и лишение свободы.

Успешная стратегия по предотвращению подобных правонарушений должна основываться на комплексном подходе, который включает в себя профилактические мероприятия, поддержку молодежи и усиление контроля за соблюдением норм законодательства. Только такой подход сможет гарантировать безопасность и благополучие всех членов общества.

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних является ключевой задачей для общества, поскольку правонарушители могут стать источником будущих преступлений. Чтобы этого не произошло, необходимо реализовать меры по предотвращению правонарушений и улучшить социальное и культурное окружение.

Анализ системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в России, исходя из Федерального закона № 120-ФЗ от 30.06.1999 [2], демонстрирует наличие многоуровневой структуры, состоящей из различных органов, которые отвечают за профилактику (рис. 3). Однако, несмотря на четко определённые полномочия, существуют серьезные проблемы с координацией и взаимодействием этих учреждений.

Главными органами профилактики являются комиссии по делам несовершеннолетних, управление социальной защиты, образовательные и здравоохранительные органы, служба занятости и правоохранительные органы. Каждый из этих органов должен выполнять свои уникальные функции, однако действующая система страдает от недостатка ясности в распределении обязанностей. Это приводит к тому, что многие организации дублируют свои

действия и не достигают совместных целей, что, в свою очередь, оказывает влияние на уровень правонарушений среди молодежи.

Рис. 3. Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Практические аспекты работы с правонарушителями также остаются плохо регламентированными. Закон не содержит конкретных алгоритмов действий для отдельных учреждений, включая образовательные, и результатом становится дезорганизация профилактической работы. Отсутствие единых стандартов и методик значительно снижает эффективность проводимых мероприятий [4, с. 153].

В сфере профилактики общественно опасных деяний среди несовершеннолетнего учреждения уголовно-исполнительной системы, особенно воспитательные колонии наделены особыми полномочиями. Их основной задачей является воспитание и коррекция поведения девиантного поведения среди подростков. Несмотря на возложенные обязательства, практика показывает, что данная мера не совсем эффективна, и подростки повторно совершают преступления. В 2022 году – 6834 подростка совершили повторные преступления; в 2021 году – 8683; в 2020 – 9357.

Среди дополнительных мер по профилактике общественно опасных деяний среди несовершеннолетних можно выделить проведение воспитательных программ и лекций, целью которых является просвещение подростков о социально принятом поведении в обществе, а также о наказаниях, которые следуют за его нарушение [5, с. 52].

Большое значение для профилактики правонарушений имеют социальные проекты, которые создают условия для активного досуга у подростков. В частности, это касается занятий различными видами спорта. Так развивается командный дух и укрепляется здоровье.

Ключевую роль в профилактике противоправного поведения несовершеннолетнего играют родители. Они должны вместе с ребенком пройти консультацию у психолога и понять основные причины, почему подросток решил пойти на преступление. Только совместная работа может помочь решить данную проблему.

Подводя итог, нужно сказать, что в российском обществе преступность у несовершеннолетних остается до сих пор актуальной проблемой, несмотря на то, что за последние годы намечена тенденция к их снижению. Для правоохранительных и институциональных структур, которые занимаются молодежью, должно стать приоритетной задачей создать условия, которые бы снизили вероятность преступлений. Каждая из структур по делам молодежи и

правоохранительные органы должны выполнять собственные функции и не допускать дублирования с другими, чтобы их деятельность была эффективной и приносила пользу в борьбе с противоправным поведением несовершеннолетних.

Помимо этого, необходимо внедрить определенные стандарты действий по работе с правонарушителями, что позволило бы улучшить профилактическую деятельность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=475854>.
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, № 26, ст. 3177. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=437151>.
3. Бражников С.А. Безнадзорность как фактор преступности несовершеннолетних в Российской Федерации // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 4. С. 63.
4. Винниченко Е.О. Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних // Вестник ЗабГУ. 2013. № 10. С. 157-165.
5. Зайко Т.М. О системе профилактики правонарушений несовершеннолетних // Российское право: Образование. Практика. Наука. 2017. № 1 (97). С. 51-53.
6. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в России с 2010 по 2021 годы. Statista.com. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru (дата обращения: 23.09.2024).
7. Кравчук Н.А. Общественно опасные деяния, совершаемые несовершеннолетними // Вестник науки. 2023. № 5. С. 80-87.

© Коркодинов В.А., 2024.